

ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДА АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА БУНЁД ЭТИЛГАН МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАР

Джураева С.Н.

т.ф.д. (DSc),

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети.

Хакимова Г.О., Маманазарова А.Г.

магистрант,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126158>

Ўрта Осиёда яратилган моддий ва маданий ёдгорликлар минтақа халқлари маънавий ҳаётига катта таъсир кўрсатиб, тасаввур ва тафаккурларининг бойитишга ёрдам берган. Бунга асрлар давомида маҳаллий аҳолининг касб машғулоти, давр ўзгаришлари, халқларнинг кўчиши, турли халқлар эътиқодларининг маҳаллий анъаналар билан трансформацияга учраши сабаб бўлган. Маълумки, Марказий Осиёга ислом дини кириб келгач, Мовароуннаҳрда маҳаллий анъана ва қадриятлар “Ислом маданияти” билан уйғунлашди. Жумладан, ислом маънавияти Қашқадарё воҳаси аҳолиси ҳаётига ҳам катта таъсир кўрсатиб, бу ерда ноёб маданий ва маънавий мероси, анъаналарига эга ўзига хос қурилиш услуби ривожланди.

Ўрта асрлар мобайнида воҳа сўғд, турк ҳоконлиги, араб халифалиги, қарлуқлар, сомонийлар, қорахонийлар, қарлуқлар, хоразмшоҳлар, чингизийлар, темурийлар салтанати ва Бухоронинг турли сулолалари каби шарқнинг йирик давлат бирлашмалари таркибида бўлиб келган. Вилоятнинг бир қатор меъморий ёдгорликлари бу ерда таваллуд топган буюк сиймолар номи билан аталади. Шу билан бирга, воҳада ислом олами намояндалари: тасаввуф вакиллари, саҳобалар, саййидлар, хўжалар номлари билан боғлиқ ҳақиқий ва рамзий қабрлар бўлган мақбаралар ҳам мавжуд.

Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳларининг кўпчилиги Соҳибқирон Амир Темур номи билан ҳам боғланади. Амир Темур ва темурийларнинг илм аҳли, аллома ва авлиёларга ҳурмати баланд бўлганлиги боис, уларнинг қабрларини ҳам зиёрат қиладиган муборак масканга айлантирган. Ҳатто, Амир Темур ташаббуси билан ислом олами намояндалари, саҳобалар, авлиёларга бўлган ҳурмат маъносида рамзий қабрлар ҳам ташкил этилган. Бунга мисол тариқасида, Темурийлар даврида, айнан Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларида бунёд этилган тарихий-маданий обидаларни келтириш мумкин.

Таъкидлаш жоизки, Амир Темур ҳарбий юришлари давомида Пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в.)нинг саҳобаларидан бири бўлган Абу Убайда Жарроҳ (? -639) қабрини зиёрат қилиш учун борган, мақбара ва

сағананинг таъмирсиз аҳволдалигини кўриб, уларни таъмирлашга топширик берган. Амир Темур Абу Убайда ибн Жарроҳнинг қабр тупроғидан олиб келиб, Қаршида ҳам мазкур шахсга бўлган ҳурмат юзасидан рамзий зиёратгоҳ барпо эттирган [1:34]. 1968-1973 йиллардаги архив ҳужжатларида кўрсатилишича, зиёратгоҳ ҳеч қандай белгиси ва ёзувлари бўлмаган қабрдангина иборат бўлган [2:26-27]. XX асрнинг бошларида қабрнинг шимолий-ғарбий томонида масжид, унинг ёнида эса, баланд бўлмаган минора жойлашган. Масжид 1926 йилда бузиб ташланган. Унинг жанубида юзаси 16 квадрат метрни ташкил этган ҳовуз бўлиб. М.Массон 70-йилларда аёлларнинг бу зиёратгоҳга ташриф буюрганини, ҳовуз яқинида катта дарахт борлиги, масжид ва бино жойлашганлиги, кейинчалик у ерда минора пайдо бўлганлиги, мазорга кириш жойида бронза билан безалган кўп қиррали халқа мавжудлигини таъкидлайди [3:85-86]. Айтиш мумкинки, мазкур минора ва ҳовуз сақланиб қолган бўлиб, аҳоли ташрифи чоғида дарахтни муқаддас сифатида эъзозлаб келади [4:48].

Шунингдек, Амир Темур номи билан боғлиқ яна бир рамзий зиёратгоҳ Муборак тумани Хўжа Муборак қишлоғида жойлашган бўлиб, у Абдуллоҳ ибн Муборак Марвазий (736-799) қабри билан боғлиқ. Амир Темур Ироқнинг олис Ҳийт шаҳарчасида дафн этилган Муборак Марвазийнинг қабри ҳокидан келтириб, Муборак шаҳри яқинида унга рамзий мақбара бунёд эттирган [5:5]. Турли даврларда алломанинг ҳаётидан хабардор бўлган маҳаллий аҳоли томонидан мақбара атрофида умумий таъмирлаш ишлари олиб борилган.

Соҳибқирон Амир Темурнинг Ироқ ҳудудига юришлари даврида Мовароуннаҳрга Жунайд Бағдодийнинг (882-910) қабр тупроғидан олиб келиб рамзий зиёратгоҳ бунёд этганини зиёратгоҳ мутаваллиси Бобоев Воҳидхон эшон тасдиқлайди [6]. Бу зиёратгоҳ Нишон тумани, Отқудук қишлоғи яқинидаги Нишон чўлидаги бир тепаликда жойлашган. Алломанинг асл қабри Ироқда бўлиб, 1980 йилда Ироқ ҳукумати томонидан қайта қурилиб таъмирланган [7:34]. Ҳозирги кунда Нишондаги мақбара атрофи кенгайтирилиб, обод қилинган. Икки хонали тўрт бурчак шаклда мақбара устига гумбаз билан ёпилган иморат қурилган. Таъмирлаш давомида, қабр бошидан алломанинг исми-шарифи ёзилган қабртош топилган.

Айтиш мумкинки, Амир Темур томонидан бунёд этилган мақбаралар сони воҳада аксариятни ташкил этади. Жумладан, Ғузур тумани Мардтепа қишлоғидаги “Мири Жанда ота” археологик ёдгорлиги ўрта асрларда яшаб фаолият юритган сўфий, фақиҳ, имом “Сухравардия” тариқатининг асосчиси Шаҳобуддин Умар Сухравардий (1144-1234) қабри устига қурилган мақбара ҳисобланади. [8:348]. У Марзабони чиллахонаси ва ҳужралардан иборат

бўлиб, бу ерда ўз даврида шогирдлар таҳсил олишган. Ёдгорликдан фақат мақбара сақланиб қолган бўлиб, у ўрта аср меъморчилиги услубларини ўзида акс эттирган [9:25]. Шунингдек, воҳада Амир Темурнинг ишончли саркардаси Амир Ҳусайн Қовчин номи билан боғлиқ қабртош бўлиб, у Амир Ҳусайн Қовчин зиёратгоҳи ёки Мусофир ота зиёратгоҳи ҳам деб аталади [10:4-5]. Мақбарага кираверишда ўнг томондаги Амир Ҳусайн Қовчин (ваф.1430) қабртошининг бўйи 170 см, эни 40 см, баландлиги 45 см ни ташкил этади. Қабртошнинг икки ён томонида Қуръон оятлари битилганини кўришимиз мумкин.

Воҳада Амир Темур даврига тегишли рамзий қабрлар билан бирга тарихий аҳамиятга эга бўлган меъморчилик намуналари Шаҳрисабзда бунёд этилганини кўришимиз мумкин. Ана шундай санъат, архитектура ёдгорликлари бугунги кунда нафақат маҳаллий аҳоли зиёрат маскани, балки халқаро миқёсида туризм маскани вазифасини ҳам ўтаб келмоқда. Жумладан, Шаҳрисабздаги Дор ус-саодат археологик ёдгорлиги (XIV аср) Дор ут-тиловат билан бир ансамблни ташкил этган [11:66-67]. Темурийлар даври архитектурасини ўрганган олим Л.Ю.Маньковская “Дор ус-саодат”ни “Давлатмандлар уйи”, деб атаган [12:27]. Дор ус-саодат мажмуасининг қурилиши Хоразм меъморий услубида яратилган. Санъатшунос олима Г.А.Пугаченкова Темурийлар даврида қурилган мақбараларни ўрта аср меъморчилигининг энг ажойиб намунаси, деб атайди ва буни Темурийлар даври эркақлар дафн этиладиган мақбара намунасига киритади [13:22-34].

“Дор ус-саодат” тарихи Аҳмад Яссавий мажмуасига ўхшаб кетади. Кириш йўли худойихонага, ундан сўнг Амир Темурга мўлжалланган ер ости сағанасига олиб боради. Мақбара ичкариси мурабба (томонлари тенг тўғри тўртбурчак) тархли, юзи ровоқлар, ичи ва гумбаз ости бағаллари муқарнас билан тўлдирилган. Ташқаридаги 16 қиррали пойгумбаз устига баланд кулоҳий гумбаз ўрнатилган. Жануби-ғарбий бурчагида минора сақланган. “Дор ус-саодат” энг улкан бино бўлиб, баландлиги 70 метр, эни эса 50 метр. Жаҳонгир Мирзо мақбараси баландлиги 25 метр, эни 15 метр, Амир Темур гўрхонаси 5×5 метр, масжиди эса, бўйи 35 метр, эни 20 метр. Барчаси бир-бирига тақаб қурилиб, ҳашаматли кўринишдан иборат. Мақбара Амир Темур томонидан 1378-1380 йилларда қурилган. XIX аср ўрталарида мақбара ёнига синчкорли катта айвон, хужралар ва гумбазли хонақоҳ-жомеъ масжиди барпо этилган. Масжид қурилиши вақтида Амир Темурнинг ер ости гўрхонасининг куббаси очилган [14:18].

Дор ут-тиловат (XIV аср) археологик ёдгорлиги катта ансамбл таркибида бўлиб, Амир Темурнинг отаси Амир Тарағайнинг пири Шамсиддин Кулол (? -

1370) номи билан боғлиқ [15:196-202]. Амир Темур 1373-1374 йилларда Шамсиддин Кулол қабри устига мақбара қурдирган ва унинг пойига отаси ҳам дафн этилган. Мақбара қурилиши Улуғбек ҳукмронлиги даврида ниҳоясига етказилган [16-139-141]. Соддагина таъмир қилинган Шамсиддин Кулол қабри усти кейинчалик икки устунли синчкор том билан ёпиб қўйилган. Кейинги шувокнинг бўртиб турган жойларидан тўртбурчак бинонинг тўртта равоқи бўлганини кузатиш мумкин. Асосий кириш эшиги пештоқ кўринишида безатилган. Унинг қаршисида масжид, жанубида яна бир мақбара қад кўтарган [12:33-44]. Бироқ бино қадимги асосини сақлаб қолган. Бино анъанавий тарзда чорси хонали қилиб қурилган, тепасига гумбаз беркитилган, равоқи кичикроқ [13:22]. Мақбара ичида XV-XVIII асрларда бошқа қабристондан келтирилган бир неча сағаналар бор. Ҳовли томонга қаратиб қурилган масжид, мақбаралар, мадрасасининг дарсхонаси, кейинчалик қурилган қўшимча бинолар эгаллаган.

Руи Гонсалес де Клавихонинг “Кундалиги”да айтилишича XV аср бошларида Испаниядан келган элчига Амир Темур давлати ва Усмонли Турк султонлиги ҳақида аниқ маълумотлар олиб келиш топширилган эди. Элчи Руи Гонсалес ўз асарида, Кеш (Шаҳрисабз) ҳақида: “Кешдаги Темурбек томонидан қурилган масжид ва унинг отаси дафн этилган мақбара борлиги ҳамда Амир Темур амри билан қурилатган бу мақбара ҳали битмагани айтган. Темурбекнинг тўнғич ўғли Жаҳонгир Мирзо шу масжидда дафн этилгани ҳамда масжидда ҳар куни отаси ва ўғлининг хотирасига атаб, элга худойи ош берилгани қайд этилган” [17:146-147].

Шаҳрисабзда қурдирилган бинолар, асосан даҳмалардан иборат. Термиз саййидлари билан боғлиқ Гумбази Саййидон (Саййидлар гумбази мақбараси, XV аср) Дор ут-тиловат ансамблининг бир қисмини ташкил этади [18:16-17]. Гумбази Саййидон меъморий ёдгорлиги 1437-1438 йилларда Мирзо Улуғбек томонидан қурилган бўлиб, у буни “Улуғбек оилавий хилхонаси” сифатида бунёд этган [16: 139-141]. Мақбара чортоқ тархли (ташки ўлчами 9-9, ички томони 5,75×5,75 м), пойгумбази саккиз қиррали (празмасимон) гумбаз билан копланган. Мақбара ички деворларидаги равоқлар икки қатор бўлиб, устидаги бурчакларда туйнук ва кенг тоқчалар мавжуд. Мақбара ичида XV-XVIII асрларда қўшни қабристондан келтирилган бир неча ўзга сағаналар бор. Уларнинг ёзувларда Термиз саййидларнинг номи эслатилади [19:73-75].

Темурийлар авлоди вакиллари томонидан ҳам ислом йўлида хизмат қилган олим, уламо, авлиёларга ҳурмат маъносида сағана ва қурилиш ишларини олиб боришган. Масалан, Шоҳрух Мирзо Китоб тумани Мўғул қишлоғида Неъматуллоҳ Валий (1330-1431) номи билан боғлиқ олти бурчакли мақбара қурдирган [20:357]. Қабр устига қўйилган тош ҳозирги кунгача

сақланиб қолган. Маҳаллий раҳбарият ташаббуси билан 2013 йил мақбара таъмирланиб, зиёратчилар учун барча шароит яратилган.

Темурийлар даври архитектураси билан боғлиқ яна бир зиёратгоҳ Яккабоғ тумани Лангар қишлоғидаги Ҳазрати Лангар (XV аср) маскани бўлиб, унда 5 та қабр жойлашган. Мазкур мақбара қабристоннинг қуйи тарафи бўлган адир устида қурилган бўлиб, ўлчами 14×12,5, пештоқи гумбазли, бир хонали (5,2×5,2) тўрт томонлама кесишган равоққа таянган, тоқчалари муқарнас нақшли, равоқлари икки қаватли, рангли ўйма ганч билан кирма усулида безатилган. Мақбара сиртига ғиштлар “бандак” ва “мавж” услубида терилган, уни безатишда қизил ва бошқа ранглардан фойдаланилган. Мақбара эшиги арабий ёзув билан безатилган [21:6-7]. Мақбарага тўртта йўлакдан чиқиб келиш мумкин. Бино ихчам, салобатли бўлиб, унинг ташқи кўриниши Самарқанддаги Остона бобо мақбарасига ўхшаб кетсада, бироқ, кўриниш жиҳатдан ундан катта.

Таъкидлаш лозимки, ўрта асрларда қурилган бундай архитектура ёдгорликларининг безак ишлари ранги, мозаикаси ва охори ҳозирги кунга қадар сақланиб қолмоқда. Бу шу давр қурувчи ва меъморларининг маҳорати ҳамда табиат билан уйғунликда санъат асарлари даражасида ишлар қилганлигини кўрсатади.

Қашқадарё воҳасида қурилиш услуби Темурийлар даврига оид Миришкор тумани Помуқ қишлоғининг ғарбий томонида жойлашган Исҳоқ бува ёдгорлиги ҳам зиёратгоҳ саналиб, унинг қурилиш даври номаълум, аммо мақбара тузилиши жиҳатидан Ҳазрати Башир меъморий ёдгорлиги билан ўхшаш, мақбарани XV аср охири XVI аср бошига тегишли, дейиш мумкин. Обида тўртбурчак томи икки поғонали тағламага ўрнатилган, усти ясси ва ҳашамли серқирра кўринишга эга. Томининг устида мўрига ўхшатиб қўйилган гумбазча бор. Мақбаранинг ички томони шифти ёғочдан ўйиб ишланган нақшлар билан безатилган. Ёдгорлик ичидаги тўрт томонига устун қўйилган ёғоч сағана меъморчиликнинг ноёб усулидир [22].

Китоб тумани Хўжаифароз қишлоғи Оксув дарёси бўйида Шайх Нажмиддин ва улуғ пир Дарвеш Муҳаммад сағаналари жойлашган. Маҳаллий зиёлиларнинг фаразларига кўра, мазкур қабрлар сағанасининг қурилиши Амир Темур номи билан боғлиқ. Шайхларнинг қабрлари ер устида умумий тўртбурчак шаклда қурилган катта сағана кўринишидаги иншоот ичига қўйилган. Умумий сағананинг баландлиги 4 м, эни тахм. 8 м, бўйи 12 м ни ташкил этади. Умумий сағана мрамар билан қопланиб, оқ ва жигар ранг билан ишлов берилган. Сағананинг ёнида учта шайхнинг исми-шарифи ва яшаб ўтган йиллари ёзилган. Сағана олдида ёғочдан туғ қўйилган [23].

Шу ўринда таъкидлаш, лозимки, 1961 йили археологик изланиш баҳонасида улуг шайхларнинг боши устида қўйилган белги-тошлар олиб кетилган [24:88-91]. Ҳозирги кунда зиёратгоҳ ҳудудида фақат масжид бўлиб, ичида чиллахона бор ва у яхши сақланган. Қурилиш услубига кўра масжид тўртбурчак шаклда, устига гумбаз ёпилган. Масжиднинг олди очиқ айвон қилиб ёпилган ва ҳовлисида маҳаллий аҳолининг фикрича "АмирТемур томонидан экилган" дейилган терак дарахти бор.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қашқадарё воҳаси зиёратгоҳлари архитектура меъморий услублари ислом маданиятининг намуналарини бирлаштирган ёдгорликлар ташкил этади. Бундай ёдгорликларнинг аксарияти Амир Темур ва темурийлар даврида қурилган. Ҳозирги кунга қадар сақланиб келинаётган бу ёдгорликларга маҳаллий аҳоли томонидан катта эътибор қаратилиб, зиёрат ибодат маскани сифатида фойдаланилган.

Маҳаллий аҳоли ҳаётида зиёратгоҳларнинг пайдо бўлишини Амир Темур номи билан ҳам боғлашади, чунки айнан Амир Темур ва Темурийларнинг илм аҳли, аллома ва авлиёларга ҳурмати баланд бўлган. Шу сабаб уларнинг қабрларини ҳам халқ зиёрат қиладиган муборак масканга айлантирган. Шунинг учун зиёратгоҳларда қурилган мақбаралар тузилиши ва кўриниши Темурийлар даври меъморчилик услуби анъаналарини такрорлайди.

Воҳа зиёратгоҳлари архитектурасининг яна бир муҳим жиҳати шундаки, унда тарихий шахслар номи билан боғлиқ мақбара, сағаналарда ислом каломи Қуръон ва ҳадислардан парча ҳамда оятлар қайд этилиши кузатилади. Бу, бевосита ўрта асрлар даври қурилиши ва безак ишларининг ислом анъаналари билан симбиозини кўрсатади.

Адабиётлар:

1. Пўлатов С., Бўтаев А. Қарши-қадимий шаҳар. - Қарши: Насаф, 2006.-Б. 34.
2. Қашқадарё вилояти давлат архиви. 527-фонд, 1-рўйхат, 4-йиғма жилд, 26-27 варақлар.
3. Массон М.Е. Столичные города в области низовьев Кашкадарьи с древнейших времен. (Из работы Кешской археолого-топографической экспедиции ТашГУ (1965-1966 гг.). -Тошкент: Фан, 1973. - С. 85-86.
4. Насриддинов Қ., Хўжаяров Ў. Қарши шаҳрининг меъморчилик ёдгорликлари.-Тошкент: Янги аср авлоди, 2011. -Б. 48.
5. Муҳаммад Усмон Жалол. Буюк донишманд (Абдуллоҳ ибн ал-Муборак). -Самарқанд: Имом Бухорий Халқаро Маркази, 2009.-Б.5.

6. Нишон тумани Откудук қишлоғида зиёратоҳ мутаваллиси, 1981 йилда туғилган Бобоев Воҳидхон эшон билан бўлган суҳбат. 2021 йил 30 август. 4-дафтар.

7. Исмоил Ҳожи Райхонов. Ҳазрат Жунайд ал-Бағдодийнинг ҳаёти ва мероси. Қарши: Насаф, 2017.-Б.34.

8. Салоҳиддин Тошкандий. Темурнома. Тошкент: Чўлпон, 1991. – 348 б.

9. Муҳаммадкаримов А., Обидов А., Искандаров З. Тошкентнинг табаррук зиёратгоҳлари. Тошкент, Navro'z, 2016. - Б. 25.

10. Эргашпв А. "Мусофир ота ёхуд Амир Ҳусайн Қовчин" зиёратгоҳи.- Тошкент: Nilol media. 2018.-Б. 4-5.

11. Ртвеладзе Э.В.,Сагдуллаев А.С. Памятники минувших веков. Тошкент: Узбекистан, 1986. - С. 66-67.

12. Маньковская Л.Ю. Қашқадарё воҳасининг архетектура ёдгорликлари (Йўл кўрсаткич). Ўзбекистон,1979. – Б. 27.

13.Пугаченкова Г.А. Темурнинг меъморий мероси. Архитектурное наследие Темура. L'Héritage architectural de Timour - Тошкент: Главная редакция энциклопедий, 1996.-С. 22-34.

14. Маданий мерос департаменти архиви. КД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 18 варақ.

15. Бабаджанова Г.И., Колбинцев А.П., Манковская Л.Ю. По древним городам Узбекистана: Самарканд. Шахрисабз. Бухара. Хива. М.: Профиздат, 1988. - С. 196-202.

16. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Государственное издательство художественной литературы УзССР, 1958. - С. 139-141.

17. Руи Гонсалес де Клавихо. Самарқандга-Амир Темур саройига саёҳат кундалиги (1403-1406 йиллар). Маъсул муҳаррир Муҳаммад Али: Сўзбоши ва изоҳлар муалл.М. Сафаров; тарж.О.Тоғаев.Тошкент: Ozbekiston, 2010.- Б. 146-147.

18. Кадырова Т.Ф. Архитектура Советского Узбекистана. Москва, Стройиздат. 1987. – С. 16-17.

19. Маданий мерос департаменти архиви. КД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 73-75 варақлар.

20. Ислом энциклопедияси. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2017. – Б. 357.

21. Маданий мерос департаменти архиви. КД-7086 фонд, Л-руйхат, 11-иш, 6-7 варақлар.

22. Дала тадқиқотлари. -Қашқадарё вилояти Миришкор тумани. 2021 йил 31 август. 4-дафтар.
23. Дала тадқиқотлари.-Қашқадарё вилояти Китоб тумани. 2021 йил 21 август. 4-дафтар.
24. Бердиев А. Оқ-сув зиёратгоҳи ҳақида // Мавлоно Абдулбоқи Хожаги Эмканагий. Илмий-амалий конференция материаллари тўплами. - Тошкент, 2013. – Б. 88-91.
25. Djuraeva, S. (2022). ПАЛОМНИЧЕСТВО ИМЕНИ ТЕРМИЗИ АЛЛОМАЛОВ. Journal of Social Research in Uzbekistan, 2(01), 83-88.
- 26.Djuraeva, S. N. (2022). ANALYSIS OF SOURCE STUDIES AND HISTORIOGRAPHY OF TASHKENT SHRINES. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 627-635.
- 27.Djuraeva, S. (2020). Ceremonies And Actions Performed By The Population At The Pilgrimage. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 1-6.
- 28.Djuraeva, S. (2020). Classification Of Pilgrimages In Sherobod Oasis. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 2(11), 17-20.
- 29.Djuraeva, S. N., & Rakhimjanov, D. A. (2022). TRADE RELATIONS OF THE SURKHAN OASIS ON THE GREAT SILK ROAD IN THE MIDDLE AGES AND THE CRAFTS THAT FLOURISHED THERE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(12), 56-61.
30. Djuraeva, S. (2020). The role of spiritual and material heritage of Surkhandarya region in the development of tourism. Solid State Technology, 63(6), 290-296.
31. Djuraeva, S. (2019). SACRED PLACES IN SURKHAN OASIS AND POPULATION'S RELIGIOUS LIFE. Theoretical & Applied Science, (7), 125-130.